

ПІКЧЕРБУКИ І АРТБУКИ НА УКРАЇНСЬКОМУ КНИЖКОВОМУ РИНКУ — СУЧАСНІ ДИЗАЙН-ТЕНДЕНЦІЇ

Брянцева Ганна Володимирівна ¹ [0000-0002-9689-8497]

¹ Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, Україна, bganna@ukr.net

Анотація. У статті розглянуто пікчербуки, які є нині затребуваними у читачів різних вікових груп. Проаналізовано позиції, які пікчербуки розділяють з іншими типами книжкових видань на кшталт артбуків і сайлентбуків. Охарактеризовано найбільш популярні у читацької аудиторії українські пікчербуки і проаналізовано арттехніки і артзасоби, по які вдаються для ілюстрування артцентричних пікчербуків.

Ключові слова: пікчербук, артбук, вімельбук, мальопис, графічні роман і новела, ілюстрації, зображувальні техніки.

Пікчербуки (від англ. picture book) українські читачі знають ще як «книжки-картинки». Ця категорія книжкових видань є настільки популярною, що українські електронні книжкові платформи і електронні книгарні видавництва передбачають системами навігації своїх сайтів відповідні пошукові фільтри, якими можуть безпосередньо скористатися відвідувачі останніх. Наприклад, навігаційна система сайта широко відомого в Україні книжкового видавництва «Видавництво Старого Лева» містить фільтр «Паперові книги — Книжки-картинки». Видавництво пропонує читачам книги-картинки тематик різної спрямованості: присвячені історії України («Розповідь про Україну. Гімн слави та свободи»); війні, її жахливим наслідкам і перемозі над ворогами України («Півник», «Жовтий метелик», «Війна, що змінила Рондо»,); святам («Різдвозавр», «Малюк Санта», «Закоханий Сплет»); подоланню негативних і розвитку позитивних особистісних якостей («Надзвичайний Норман», «Найщасливіше левеня», «Поштар», «Кепський день містера Брауна», «Закоханий Сплет»); розкриттю цінності дружби і любові («Лев і Пташка», «Ведмідь-піаніст», «Історія, про яку розповіла Жука», «Обійми мене», «Привид, який не міг заснути», «Знаменита фабрика слів»). Яка ознака книги слугує вагомим приводом для пересічного читача висновкувати, що перед ним книга-картинка? Передусім, це ілюстративна складова книги — ілюстрації у

книгах-картинках мають більшу питому вагу проти аналогічної текстової складової книги. На практиці це означає, що ілюстрація у таких виданнях веде перед. Так вона здебільшого розгортається на повний книжковий розворот; тоді як текст, який використовується у таких книжкових виданнях ущільнюється до одного-двох кількарядкових абзаців на розворот, нерідко текст представлений одним реченням на розворот або сторінку, наприклад, як у книгах-картинках Оксани Були — всі три книги-картинки з серії «Туконі» містять на розворотах одне речення, на кшталт: «Вночі була гроза», «Сьогодні він мав чаювати із своїм найкращим другом», «Але дещо сталося» (Була, 2018). Чи існують книги-картинки, сторінки яких не мають жодного тексту? Так, існують і в такому разі вони набувають статусу сайлентбуків (від англ. silent book), які пересічний український читач звик називати «тихими книгами» або «мовчазними книгами». Прикладами таких книг можуть слугувати українські і зарубіжні, але перевидані в Україні сайлентбуки Олександра Шатохіна «Жовтий метелик», Мар'яни Прохасько «Кучеряві відмовляються від ялинки на Різдво», «Кучеряві думають, що робити в дощ», «Кучеряві повертаються у місто», «Кучеряві заводять хом'ячка» «Видавництва Старого Лева», Марії Протасової «Дітоньки-Квітоньки» видавництва «НАІРІ», Марії Рубан «lislis forest book. лісліс лісова книга» видавництва «Ліга-Пресс». Використання авторських ілюстрацій уможливорює віднесення пікчербуків і сайлентбуків до артбуків, які разом з артбуками, у яких у тому числі використовується текст, утворюють потужний різновид книжкових видань — артбуків або художніх книг (Магдисюк, & Бульчик, 2019). Виразними прикладами українських артбуків з авторськими артілюстраціями, є такі артбуки: Сергія Жадана і Христини Лукашук «Пливи, рибо, пливи» видавництва «Чорні Вівці», Олександра Ройтбурда «Сковорода. Вибрані афоризми» видавництва «Фоліо», «Сковорода — дітям. Байки в переказі Олександра Виженка і малюнках-загадках Анни Сезон» видавництва «Час майстрів», Альони Воробйової «Мистецтво жити під час хіміотерапії» видавництва «Vivat», Ірини Мостепан «Ласкавий хліб» видавництва «Друкарський двір Олега Федорова», Геннадія Меламеда «Дивний світ» видавництва «Ранок», Дмитра Осіпова, Ярини Винницької, Юлії Табенської «Наречена» видавництва «Terra Incognita».

Дизайн-аналіз сучасних українських пікчербуків дозволяє охарактеризувати книги-картинки як артцентричні книжкові видання. Для ілюстрування сторінок і розворотів пікчербуків вдаються по широкий діапазон артзасобів і арттехнік — від нюансованих і багатобарвних, які хочеться розглядати тривалий час, щоразу трапляючи на нові й нові цікаві деталі, до виразних лаконічних графічних візуальних рішень. Ряснобарвні багаті на деталі ілюстрації спостерігаємо, наприклад, у пікчербуках Олега Симоненка, Марії Коваленко і художниці Марії Пешкун «Великий світ і Мала Мавка» видавництва «Час Майстрів» або «Різдвяна абетка» видавництва «Ранок». Протилежний — лаконічний — підхід спостерігаємо в ілюстраціях пікчербуків авторки і ілюстраторки Марії Білінської «Казка про чорний квадрат» видавництва «Парасоля» або авторки і

ілюстраторки Маріанни Дюбок «Лев і пташка» видавництва «Старого Лева». Дизайн-аналіз ілюстративної складової пікчербуків також засвідчив, що серед традиційних ілюстрацій, виконаних усталеними фарбами (олійними, акварельними, акриловими тощо) і/або із залученням засобів комп'ютерної графіки, зросла питома вага пікчербуків, для ілюстрування яких художники, ілюстратори і дизайнери звертаються по несподівані техніки і матеріали. Наприклад, у видавництві «Ранок» у серії книжкових видань «Крихітки-долоньки» у пікчербуці «Казки-пластилінчики» використали «пластилінові» ілюстрації, а для ілюстрування пікчербуку «Казки-вітамінчики» вдалися по техніку карвінгу. Неочікувано і тому інтригуюче виглядає вишивана ілюстрація у пікчербуці Оксани Луцєвської і Світлани Балух «Пташина колискова» видавництва «Читаріум», «ниткова» ілюстрація з барвистих пасмів ниток у пікчербуці авторки і художниці Ірени Панаріної «ПтахАбетка. Українські пернаті» видавництва «Ранок», «листяна» ілюстрація у пікчербуці Христини Лукашук і Оксани Драчковської «Про що мріють листочки» видавництва «YaKaBoo Publishing», аплікативні ілюстрації з тканини і паперу у пікчербуках Ольги Сидоренко «Знайомтесь, це — Моерта!» видавництва «Гамазин» і авторки і ілюстраторки Грасі Олійко «Історія, яку розповіла Жука» видавництва «Старого лева».

Отже, пікчербуки разом із артбуками, сайлентбуками, вімельбухами і мальописами є популярною категорією книжкових видань на сучасному книжковому ринку. Дизайн-аналіз ілюстративної складової пікчербуків засвідчив їх артцентричність, яка впливає на текстову складову — шрифт тексту, його композиція зазнає артобробки і текст утворює одне візуальне ціле з ілюстративним рядом. За ілюстрування пікчербуків художники, ілюстратори і дизайнери перебувають у перманентному пошуку або нових засобів і технік ілюстрування або нових, раніше не використовуваних способів поєднання існуючих способів ілюстрування.

Літературні джерела

1. Була, О. (2018). Туконі - мешканець лісу. Вид-во Старого Лева. Retrieved from: <https://starylev.com.ua/tukoni-meshkanec-lisu>
2. Магдисюк, Л., & Бульчик, Т. (2019). Артбук як сучасна форма збереження та структурування нарративів особистості. *Інноваційні арт-терапевтичні технології: матеріали I Всеукр. наук. інтернетконф.*, (м. Переяслав-Хмельницький, 12 березня 2019 р., Переяслав-Хмельницький) С. 82–86.